

КЛАПАНЫ В НАПОРНОЙ ЛИНИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ БЫСТРОЕ ЗАКРЫТИЕ

¹ проф: **Жонкобилов Улугмурад Умбарович**

² асс. **Хошиев Шухрат Панджиевич,**

² асс. **Бахадиров Шахрух Баходирович**

¹ Каршинский инженерно-экономический институт.

² Каршинского института ирригации и агротехнологий при
НИУ «ТИИИМСХ».

Описание возникновения и распространения волны давления в нефтепроводе при закрытии клапана в трубопроводе. Обоснование классического представления о процессе прохождения жидкости в нефтепроводной сети в пласте под гидростатическим давлением.

Ключевые слова: клапан, давление, жидкость, типы насосов, импульс, гидравлическое трение, плотность, расход.

Описание возникновения и распространения волн давления и нефтепровода при закрытии задвижки в трубопроводах основано на классическом представлении о процессе движения жидкости в пласте под гидростатическим давлением в трубопроводной системе.

Ключевые слова: клапан, давление, жидкость, типы насосов, импульс, гидравлическое трение, плотность, расход.

Description of the occurrence and propagation of pressure waves in an oil pipeline when a valve is closed in pipelines, based on the classical view of the process of the fluid in the reservoir under hydrostatic pressure in the pipeline network.

Key words: valve, pressure, fluid, types of pumps, impulse, hydraulic friction, density, flow rate.

Центробежные и поршневые насосы в основном применяют для перекачивания нефти и нефтяных эмульсий на нефтяных месторождениях. Перемещение жидкости в центробежных насосах происходит под действием центробежных сил, вызванных вращением жидкости лопастями рабочего колеса. Внутри корпуса вращается лопастная крыльчатка, установленная на валу. Жидкость, поступающая в центр колеса через всасывающий патрубок, вращается вместе с колесом, разбрасывается центробежной силой и выходит через напорный патрубок .

Трубы насоса заполнены фланцевыми соединениями, что позволяет при необходимости быстро его разобрать. Перед всасывающим и нагнетательным патрубками установлены гидравлические клапаны. Если жидкость находится ниже оси всасывающего насоса, то на конце трубопровода следует установить обратный клапан, чтобы жидкость оставалась во всасывающей линии после остановки насоса. На всасывающем патрубке установлен сетчатый фильтр, предотвращающий попадание механических примесей в полость насоса.

В напорной линии должен быть установлен обратный клапан, обеспечивающий автоматический пуск и работу насоса или, при отсутствии обратного клапана, запуск и остановка центробежного насоса возможны только вручную, оператор может постоянно контролировать процесс перекачки. , потому что, например, в случае аварийного отключения электродвигателя жидкость из напорного коллектора свободно перетекает через насос в перекачиваемую емкость.

считается меньшим, чем время распространения волны давления на участке нефтепровода от клапана до нефтеперекачивающей станции и обратно. Время, за которое волна проходит дважды участок нефтепровода, называется фазой гидроударной волны, а время, необходимое для прохождения волной четырехкратной длины трубопровода, называется

периодом гидроударной волны.

возникновения и распространения волны давления в нефтепроводе при закрытии задвижки основано на классическом представлении об аналогичном процессе в трубопроводной сети, перекачивающей жидкость из пласта под гидростатическим давлением, но станция в основном направление должно быть адаптировано к наличию насоса.

Когда клапан на определенном участке трубопровода закрывается, соседний слой нефти, находящейся выше по потоку, мгновенно расслабляется, вызывая повышение давления. Это приводит к расширению участка трубы, содержащего слой масла, и сжатию масла в этом слое. Слой нефти непосредственно перед слоем покоя через некоторое время останавливается. Временная задержка позволяет второму слою на некоторое время продвинуться и занять пространство, созданное расширением трубы и сжатием нефти из первого слоя.

Масло третьего слоя доводят до состояния покоя так же, как и первого и второго слоев. Потеря количества движения вторым слоем приводит к увеличению давления, как в первом, так и во втором слоях. Поскольку первый и второй слои невозможно вывести из закрытого клапана, их давление не снижается и сохраняется на исходном уровне. На рассматриваемом участке нефтепровода от нефтеперекачивающей станции до задвижки в закрытом положении нефть последовательно слой за слоем останавливается.

Со временем весь трубопровод заполняется нефтью, которая под давлением релаксирует:

$$\Delta P = p_0 + p_i(1)$$

где p_i - увеличение давления из-за изменения импульса;

p_0 - давление в масляном насосе на выходе из насосной

станции при начальном расходе.

Последовательное столкновение слоев с небольшой задержкой – это процесс распространения волны давления с определенной скоростью. Время движения волны давления по участку нефтепровода в одном направлении:

$$t_L = \frac{L}{a} \quad (2)$$

Здесь L – участок нефтепровода от нефтеперекачивающей станции до закрытой площадки;

a – скорость волны ударного давления.

После прохождения волны через часть нефтепровода вся масса нефти в нем находится в покое, но под действием гидравлического ударного давления по формуле (1).

Данная ситуация нестабильна, так как давление на выходе станции равно « p_0 », и нефть начинает перетекать с выхода насосной станции на ее вход (процесс быстрый, регулирующие клапаны не срабатывают).). Последовательные слои нефти текут из соседнего трубопровода с определенным начальным расходом на вход нефтеперекачивающей станции, каждый слой нефти расширяется, а соответствующая часть трубопровода сжимается до исходного диаметра. В результате отраженная волна достигает закрытого клапана, и состояние потока теперь такое же, как и при закрытом клапане, но направление потока от клапана, а не к нему.

Эта ситуация также неустойчива, поскольку нефть забирается из закрытого клапана и движется вверх (в сторону нефтеперекачивающей станции). Поскольку этого не происходит, изменение импульса вызывает падение давления. Слой масла, прилегающий к клапану, успокаивается, а давление относительно « p_0 » снижается до значения, равного начальному увеличению давления выше « p_0 ». Последующие слои останавливаются, как и раньше, но это приводит к уменьшению давления, а не к первоначальному

увеличению давления. Со временем вся труба заполняется маслом, находясь под давлением.

$$\Delta p^- = p_0 + p_i \quad (3)$$

опять же эта ситуация нестабильна, так как нефть начинает поступать в трубопровод с первоначальным расходом. При этом давление повышается до « p_0 », расход достигает исходного значения и поток направляется в сторону клапана.

В описании механизма генерации волн говорится, что волны полностью отражаются, но с отрицательным знаком от НПС (генерируются редкие волны) и полностью положительным знаком от закрытой крышки (генерируются волны сжатия). Это означает, что волна давления интенсивностью « p_i », движущаяся по нефтепроводу с давлением « p_0 », отражается от точки с условно постоянным давлением величины « $p_0 - p_i$ » и от точки с нулевой скоростью с давлением « p_{0+} ». Это следствие закона сохранения энергии. Когда жидкость обладает определенной кинетической энергией и не имеет энергии деформации (это характерно для закрытого конца трубы), происходит прямое преобразование кинетической энергии в энергию деформации, то есть отражение волны сжатия, и обратное преобразование наблюдается на нефтеперекачивающей станции.

Таким образом, основной принцип можно сформулировать: «От закрытого клапана происходит полностью положительное отражение, от нефтеперекачивающей станции происходит полностью отрицательное отражение» (работа обратного клапана здесь не учитывается).

Влияние трения на волну давления несколько неожиданно. Форма сигнала затвора показана на рисунке 1. Пояснения к этой диаграмме приведены ниже.

В точке «А» клапан просто закрывается, поток прекращается с заданным начальным расходом и инерционное давление « Δp »

восстанавливается. В точке «Б» поток с тем же расходом также прекращается и инерционное давление «Др» восстанавливается, но волна, приближающаяся к клапану в момент «Б», получается остановкой масла в точке выше по потоку. на расстоянии «л». Когда слой масла останавливается в точке «В» по истечении времени «л/а» после закрытия клапана, давление в этой точке масляное.

Давление, Па

Время, с

На рисунке 1 представлен график ударного давления в сечении перед клапаном.

трубы, то есть на величину потери давления из-за трения, определяемую по знаменитой формуле Дарси-Вейсбаха.

$$p_{t,l} = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho u^2}{2} \quad (5)$$

где λ – коэффициент гидравлического трения;

l – длина рассматриваемого участка нефтепровода;

d - внутренний диаметр нефтепровода ;

ρ - плотность нефти ;

u – расход нефти .

Внезапная остановка потока на расстоянии l вызывает повышение давления на $\pi_i + \pi_t$, λ , но с задержкой по времени l/a . Дополнительное время l/a необходимо для того, чтобы поток остановился на расстоянии l и чтобы

вызванное волной повышение давления достигло клапана. Таким образом, давление поступает к клапану с задержкой $2 \cdot l / \text{год}$ по сравнению со временем закрытия.

Непосредственно за этой волной сжатия идет сильная волна торможения, которая распространяется по неподвижной жидкости так, что давление падает от $p_0 + p_i + p_t$ до $p_0 - p_i - p_t$. Из-за потерь давления на трение расход и давление p_i меньше своих первоначальных значений, потери давления на трение p_t также меньше своих первоначальных значений. Таким образом, водная ударная волна ослабляется.

Использованная литература.

1. Алалыкин Г. _ Б. , Годунов С. _ К. , Киреева Я. _ Л. , Плинер Л. _ А. _ Решение одномерной задачи газ динамичный с Подвижной сеткой _ М., Наука, 1970, 112 с .

2. Рахматулин Х.А., Мирхамидова Х.Б. Гидравлический удар в трубах круглого сечения движения многофазных сред. - Изв. АН УзССР, сэр . т доб. Наук: Механика, 1970.

3. Арифжанов А.М., Джонкобилов У.У. Гидромолот и гомогенные и газодисперсные трубопроводы. Монография. Ташкент: ТИИММСХ, 2018. – 142 с.

4. Джонкобилов У.У. Исследование вакуума при гидравлическом ударе с учетом растворенного газа. Инновационная разработка. Международный научный журнал . г . Пермь, 2017.

5. Джонкобилов У.У. Джонкобилов С.Ю. Экспериментальное исследование коэффициента политропии гидравлической мощности с потоком воздуха и воды. Журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн»,

Ташкент, 2019.

6. Карелин В. Да. Насосные станции с центробейными насосами / В. Да. Карелин, Р. А. Новодережкин. - М. : Стройиздат, 1983. - 204 с.